

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂವಾದ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ನವೆಂಬರ್ 2000

ಸಂಚಿಕೆ 2

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂವಾದ

ಸಂಪುಟ 4
ಸಂಚಿಕೆ 2
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2000

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು
ಲೂಕೋಸ್ ವಲ್ಲತ್ತರೈ
ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕರು
ಹೆಚ್. ರಘುರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

ಸಂಪಾದಕರು
ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ .ಪಿ

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ
ಶಿವಶಂಕರ ಹಿರೇಮಠ
ಎಸ್. ಸಂಪಂಗಿ
ಸಿ.ಬಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ
ರಾಧಾಮಣಿ .ಡಿ
ಮಂಜುಳಾ .ಜಿ

ಮುಖಪುಟ, ವಿನ್ಯಾಸ
ಪ್ರವೀಣ್ ಜಿ.ಎಸ್.

**ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ**

ಕರ್ನಾಟಕ
ಸರ್ಕಾರಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಆವರಣ
ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001.
ದೂ : 2250433, 2250435

ಸಂವಾದಕ್ಕಾಗಿ

4

8 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಶಿಕ್ಷಣ

7

ಬೋಧನೆ, ಕಲಿಕೆ
ಮತ್ತು
ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

10

ಹೀಗೊಂದು
ಮಗು . . .
ನೈಜ ಅನುಭವ

14

ಕಲಿವಿನ ದೋಷ /
ಸಮಸ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ಗುರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?

16

ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೌಶಲ
ಒಂದು ಕಲಿಯಾಗಲಿ

17

ಡಿ ಪಿ ಇ ಪಿ
ಸುದ್ದಿ

20

ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂದರ್ಶನ

21

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ

22

ಇರುಳಿಗರ ಬದುಕಿಗೆ
ಅಕ್ಷರದ ಬೆಳಕು

ಬಾನುಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೇಳಿ - ಕಲಿ ಮಾಲೆ

14 ನವಂಬರ್ 2000 - 15 ಮಾರ್ಚ್ 2001

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ "ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನಾ" ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಒಂದು ರೂಪ ನೀಡಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಿತ್ತರಿಸಲು "ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು" ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಐ ಪಟೇಲ್ ರವರು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಕರು. "ಕೇಳಿ - ಕಲಿ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಭಿತ್ತರವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ.

ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ತರುತ್ತದೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಪಿಇಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.

ರೇಡಿಯೋ ಏಕೆ ?

ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಜನಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು. ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಸ್ತುವೂ ಹೌದು.

ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು

● ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ● ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ● ಆಲೋಚನಾ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ● ಭಾವನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ● ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು. ● ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. ● ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿ ರಚಿಸಿ, ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ● ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಠದ ಮುನ್ನ, ನಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ● ಕಲಿಕೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು. ● ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ (ಉಚ್ಚಾರಣಾ) ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವುದು.

ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 3ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಚಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಾಲೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಬರಹಗಾರರು, ವಿಷಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಕೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸಾರದ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ಭಿತ್ತರಿಸುವ ದಿನಗಳು

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪ್ರಸಾರದ ಮುಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

- ಚಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು.
- ಬರುವ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ● ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಠ ಶುರುವಾಗುವ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುನ್ನ

ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು. ● ರೇಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ಸರಿಯಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ರಿಪೇರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿರಬೇಕು. ● ರೇಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ತರಗತಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಬಲ್ ಅಥವಾ ಛೇರಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ● ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೆನ್, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಸಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ● ಈ ಪಾಠ ಆಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರ್ಧ ವರ್ತುಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ● ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ

ಕೇಳಬರುತ್ತದೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು.

ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

● ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿಸುವ ಮೊದಲು ರೇಡಿಯೋ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ● ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಅಭಾವವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಉಂಟಾದರೆ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ, ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋಗೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲೇ ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ಚಾಲೂಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ● ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿಹೀನ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಠದ ನಂತರ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋನಿಂದ ತೆಗೆದಿಡಿ. ● ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ಅದರ ಧ್ವನಿಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ● ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತಿರಬಾರದು. ಅರ್ಧವರ್ತುಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಆಗಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ● ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣದೋಷ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿರಿಸಿ. ● ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರಲಿ, ಯಾವುದೂ ಹೊರಗಿರುವುದು ಬೇಡ. ● ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೇಳಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಚಂಚಲತೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕೈಕಟ್ಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆಲಿಸಲಿ. ಏಕಚಿತ್ತದಿಂದ ಆಲಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಈ ವಿಧಾನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

● ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಮೌನದಿಂದಿರಬೇಕು. ● ಭಿತ್ತರಿಸುವ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭವಾದೊಡನೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಿ. ● ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೌಖಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನ ನಿಮ್ಮತ್ತ ಹರಿಯುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ.

ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

● ಪಾಠದ ಒಂದು ಘಟಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಪಡೆದನಂತರವೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿರಿ. ● ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡಿ. ● ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ನೀವೇ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿ. ● ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “ಕೇಳಿಕಲಿ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಕೇಳಬಹುದು. ● ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಲದಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.

● ಪಾಠ ಕೇಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಾಠದ ಸಂಖ್ಯೆ, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಿ. ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೇ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಪರಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ ಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬಾನುಲಿ ಕೇಳಿ-ಕಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಮೂನೆ

ಶಾಲೆ :

ತಾಲ್ಲೂಕು :

ಜಿಲ್ಲೆ :

ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ :

ರೇಡಿಯೋ : ಬ್ಯಾಟರಿ / ವಿದ್ಯುತ್

3ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಶಿಕ್ಷಕ/ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಹೆಸರು :

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾರೀಖು	ದಿನ	ವಿಷಯ	ಪಾಠ	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
						ಪಾಠದ ಮುನ್ನ	ಪಾಠದ ನಂತರ	

ನಿರೂಪಣೆ : ಶ್ರೀ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಐ ಪಟೇಲ್, ಸಂಯೋಜಕರು.

ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

● ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಎಂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸರಿ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ● ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 271.0 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 1107 ಕಿ.ಹ. ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 102.1 ಎಫ್.ಎಂ. ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ● ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ● ರೇಡಿಯೋ ಸೆಟ್ಟನ್ನು 3 ಅಥವಾ 4 ಫೋಟು ಎತ್ತರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೇಳುವಂತೆ ಇಡಬೇಕು. ● ರೇಡಿಯೋ ಸ್ವಿಚ್ಚರ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಿಗೆ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ● ಕೇಳುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಬರುವುದೋ, ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಇರಬಹುದು. ● ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋದ ಎದುರಿಗೆ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ತ. ● ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಕೂಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋದ ತೀರ ಎಡ ಬಲ ಹಾಗೂ ಎದುರಿಗೆ ಕೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ● ಕೇಳುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಿಟಕಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರದು. ● ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತರಗತಿಕೋಣೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೇಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ● 102.1 ಎಫ್. ಎಂ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವ ಕೇಳುಗರು ಆಂಟೆನಾ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ● ಸೆಲ್ ಬದಲಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಮೊದಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಸೆಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ● ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪವೇಳೆಯ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಏನೂ ಪ್ರಸಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ● ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ರೇಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

- ಸತೀಶ.ಬಿ. ಪರ್ವತಿಕರ, ಆಕಾಶ ವಾಣಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ